

Processo de Avaliação em Contextos Inclusivos

Questões-chave para Políticas e Práticas

European Agency for Development in Special Needs Education

O projecto Processo de Avaliação da Agência começou em 2005, com a participação de 23 países. O objectivo era analisar de que forma as políticas e práticas de avaliação podem apoiar o processo de ensino e de aprendizagem em contextos inclusivos.

Basicamente, o projecto considerou: **o que significa o processo de avaliação inclusiva?**

Informação actualmente disponível

23 Relatórios Nacionais que descrevem políticas e práticas;

Uma **base de dados web** com informação dos países;

Um **relatório síntese** sobre os principais resultados em 19 línguas.

Estes e outros materiais estão disponíveis em:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Processo de Avaliação Inclusiva

Os participantes no projecto da Agência definiram o processo de avaliação inclusiva como ...

Um modelo de avaliação em contextos regulares de ensino em que as políticas e práticas são concebidas para promover, da melhor forma, o processo de ensino e de aprendizagem. O processo de avaliação inclusiva tem como objectivo promover a inclusão e a participação de todos os alunos vulneráveis à exclusão, incluindo os que apresentam NEE.

A avaliação inclusiva constitui um importante **objectivo para decisores políticos e profissionais.**

Um argumento central do projecto da Agência é o de que a prática de **avaliação inclusiva pode dar pistas para a prática geral de avaliação ...**

Os princípios da avaliação inclusiva apoiam o processo de ensino e de aprendizagem com todos os alunos. A prática inovadora de avaliação inclusiva demonstra ser uma boa prática de avaliação para todos os alunos.

Princípios da Avaliação Inclusiva

A avaliação inclusiva **pretende prevenir a segregação** evitando (tanto quanto possível) formas de rotular **colocando o enfoque nas práticas de aprendizagem e de ensino que promovam a inclusão** em contextos regulares.

A avaliação inclusiva apenas pode ser realizada no **quadro de uma política adequada**, com uma **apropriada organização das escolas e com um apoio aos professores**, os quais devem ter uma atitude positiva face à inclusão.

Isto significa que ...

... Nas políticas gerais de avaliação são tidas em conta as necessidades de alunos vulneráveis à exclusão, incluindo os que apresentam NEE;

... Todos os alunos, os que apresentam NEE e os seus colegas de turma, têm direito a participar nos procedimentos de avaliação;

... Os diferentes métodos e abordagens de avaliação complementam-se e informam-se mutuamente;

... A avaliação tem por objectivo “celebrar” a diversidade identificando e valorizando os progressos e resultados atingidos pelos alunos.

O enfoque da avaliação inclusiva

A finalidade da avaliação inclusiva é **promover a aprendizagem de todos os alunos em contextos integrados**. Todos os

procedimentos, métodos e instrumentos de avaliação **orientam o processo de ensino/aprendizagem e apoiam os professores** no seu trabalho.

A avaliação inclusiva pretende ser **capacitante** para o aluno proporcionando-lhe **uma compreensão sobre o seu processo de aprendizagem** e constituindo uma fonte de motivação e de encorajamento para o futuro.

A avaliação inclusiva envolve ...

... Um conjunto de métodos e de estratégias que pretendem recolher provas claras sobre a aprendizagem dos alunos nas áreas académicas e não académicas;

... Procedimentos que prossigam outros propósitos para além de orientar a processo de ensino/aprendizagem (por exemplo identificação inicial das NEE, ou monitorização dos *standards* educacionais), mas que se oriente pelos conceitos e valores da avaliação e da inclusão e pelos princípios da participação e da colaboração.

... Métodos que apresentem os resultados da aprendizagem mas que também informem os professores sobre como desenvolver e promover o processo de aprendizagem de um aluno ou de grupos de alunos.

... Tomadas de decisão baseadas em informações resultantes da recolha de provas, realizada num determinado período de tempo. Consta “informação de valor acrescentado” sobre o progresso e o desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno e não apenas informação “momentânea”.

... Informação educacional contextualizada que tome em consideração todos os factores ambientais que influenciam o processo de aprendizagem do aluno;

... Avaliação dos factores que apoiam a inclusão de um aluno de forma a que possam ser tomadas decisões efectivas sobre a escola no seu conjunto, sobre a gestão da sala de aula e sobre o apoio

necessário;

... O envolvimento activo dos professores, alunos, pais, colegas e outros possíveis interventores no processo de avaliação.

Se pretender mais informação sobre a European Agency for Development in Special Needs Education, utilize endereço:

www.european-agency.org